

Nach einem Sommer, der weder ein Murmeltier- noch ein Bergsteigersommer war, in herrlichem Oktoberwetter, das für manche verregnete Sommertour entschädigt, verabschiedet sich Herbert Maeder von seinen pfeifenden Bergfreunden:

Ihr Munggen schläft wohl!

Eigentlich hätten wir einen Text dazu schreiben sollen. So war es vereinbart. Herbert Maeder verfaßte bloß die Bildlegenden. Dazu schrieb er einen Brief, der eigentlich nicht zur Veröffentlichung bestimmt war, jedoch alles sagt, was zu diesen Bildern zu sagen ist. Darum machen wir es uns einfach – hier ist des Photographen Begleitbrief:

«Ich will nur kurz die besonderen Umstände dieser Aufnahmen schildern. Oft schon habe ich, meist auf Bergtouren, Murmeli zu fotografieren versucht. Nie hatte ich dabei großes Glück. Diese Tiere haben, wenn man von gewissen degenerierten Kolonien im Engadin absieht, eine ausgesprochen große Fluchtdistanz. Will man sie aufnehmen, so muß man aber auch mit dem Teleobjektiv sehr nahe, so zwischen fünf und acht Meter, an sie herankommen. In den letzten, fabelhaft schönen Herbsttagen bin ich vom Fählensee gegen den Altmann aufgestiegen, auf der Suche nach den weithin hörbaren

Tieren, die man doch nur recht selten von nahe sieht. Ich wußte, daß in der ersten Oktoberhälfte die Murmeltiere für ein gutes halbes Jahr in ihren Bauten verschwinden. Es war also heuer die letzte Chance für Munggenbilder. Nun, ich habe die Pfeifer gefunden. Klar, daß sie mich zuerst entdeckten und blitzschnell in ihren Löchern verschwanden. Sieben Stunden lang habe ich mich dann vor einem mir günstig scheinenden Loch gelagert. Mäuschenstill habe ich mich verhalten. Und tatsächlich, nach zwanzig Minuten schon tauchte der erste Kopf zwischen den hellen Kalkfelsen auf, blieb weitere zwanzig Minuten regungslos, abwartend, sichernd; dann erst kam das Tierchen hervor, gefolgt von zwei Gefährten. Einmalig schön fand ich die ganze Szenerie mit den hellen Kalkfelsen und den dazwischen wachsenden Pflanzen, vor allem dem Eisenhut. Einmal etwas anderes als Munggen auf dem ausgeworfenen Erdhaufen vor ihrem Bau...»
Jawohl, einmal etwas anderes. Wir

kennen ziemlich viele Murmeltierbilder, aber keine in solcher Karst-Szenerie. Und wir zweifeln nicht daran, daß Herbert Maeders Aufnahmen manchen Leser erfreuen. Nur fehlt uns in der Serie ein Bild: Die berühmten 'Heu einfahrenden' Munggen. Es soll ja, wie immer wieder behauptet wird, gelegentlich vorkommen, daß sich ein Murmeltier auf den Rücken legt, sich den Bauch von andern mit Berghheu beladen und sich schließlich von ihnen am Schwanz in den Bau ziehen läßt. Die meisten Biologen tun diesen 'Murmeltier-Heuwagen' als Fabel ab, doch warnt Professor Hediger, es gäbe da «weder Pro noch Kontra, sondern nur vorurteilsloses Überprüfen durch neue Beobachtungen, die – wenn möglich – photographisch oder kinematographisch zu belegen sind». Womit Herbert Maeder geraten sei, sich in der nächsten Munggensaison siebenmal sieben Stunden mäuschenstill auf die Lauer zu legen. Wir brächten das Heuwagenbild mit Vergnügen doppelseitig.

Es sind der Murmeltiere letzten Tage vor dem langen Winterschlaf. Sie sonnen sich auf warmen Felsen (oberes Bild links) und weiden ab, was noch nicht abgeweidet ist, wobei sie die Vorderfüße wie Händchen gebrauchen (oben). Dabei sind sie wachsam und mustern, vor ihrem Bau das Männchen machend, sichernd die Umgebung (linkes Bild unten). Sobald sich etwas Verdächtiges regt, erschallt der berühmte Munggenpiff (unten, Mitte), der eigentlich ein Gebell ist und nicht nur als Alarm- oder Fluchtsignal dient, sondern, wie der Gesang der Vögel, auch eine Grundbesitzeranzeigee oder, im Frühjahr, ein Kampf- und Brunftruf ist. Ich sah Murmeltiere eine halbe Stunde lang im Wechselspiel mit andern Wohnungsbesitzern vor ihrem Bau pfeifen. Wenn aber Gefahr droht, verschwindet jeder Mungg unglaublich behende in seinem Loch (nebenstehend). In diesem Falle bildeten drei Wanderer, die in mindestens zweihundert Meter Distanz vorbeigingen, den Fluchtanlaß. – In wenigen Tagen versinken die munteren Nager in ihren fast todähnlichen Winterschlaf, in dem ihre Körpertemperatur bis auf wenige Grad über Null absinkt, das Herz nur noch alle paar Minuten einmal schlägt. Schlaft wohl, ihr Munggen! Und erwacht im nächsten Frühling zu neuem, munterem Leben.